

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARI CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASHNING AHAMIYATI

Rayimov Fayozjon

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti magistranti

Kirish. Insonlarga ta'sir etuvchi eng katta tashqi omil bu tabiatdir. Atrof-muhit qanchalik musaffo bo'lsa inson aqlan va jismonan sog'lom bo'ladi, lekin atrof-muhitda salbiy o'zgarishlar ro'y bersa buning inson hayotiga ta'siri juda katta bo'ladi. Insonlarda yuzaga kelayotgan davosiz va virusli kasalliklar ham tabiatda sodir bo'layotgan salbiy o'zgarishlar oqibatidir. Ammo yana bir masala borki, tabiatda yuz berayotgan bunday salbiy o'zgarishlarning asosiy sababchilari bu insonlar bo'lmoqda. Dunyo miqyosida eng dolzarb ekologik masalalardan biriga aylanib borayotgan muammo bu chiqindilar muammosidir. Tahlillarga ko'ra, so'nggi yillarda maishiy va sanoat chiqindilarining yildan-yilga ortayotgani yer yuzidagi ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda chiqindilarning 900 ga yaqin turlari qayd etilgan bo'lib, har yili dunyoda chiqindilar hajmi 3 foizga ko'paymoqda. Atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilaridan muhofaza qilish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik toza taxnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish muammolari bilan uzviy bog'liqdir. Ko'p asrlar davomida chiqindilarni noto'g'ri boshqarish tabiiy resurslar o'zgarishiga, tabiat hodisalarining buzilishiga sabab bo'lmoqda.

Mavzuning dolzarbligi. Dunyo rivojlanib borar ekan, insonlar soni ortgani sari chiqindilar miqdori ham ortib boraveradi. Barcha chiqindilar asosan ikki guruhga bo'linadi: suyuq va qattiq chiqindilar. Suyuq chiqindilar: xo'jalik, sanoat korxonalari, inshootlar chiqindi suvlari; cho'milishda, xona pollari va kir yuvganda hosil bo'ladigan chiqindi suvlari; hojatxonadan chiquvchi chiqindilar. Qattiq chiqindilari: uy chiqindilari, ko'cha suprindilari, jamoat ovqatlanish korxonalarining axlatlari, sanoat korxonalarining axlatlari, savdo ob'ektlarining axlatlari, hayvonlarning o'lik tanalari, qurilish axlatlari. Hozirgi kunda ko'plab muammolarga sabab bo'layotgan ifloslanishlardan biri kimyoviy ta'sirlar natijasida ifloslangan tuproqdir. Bunday ifloslangan tuproqning hosildorligi past va undan olingan mahsulotlar tarkibida ko'plab zararli moddalar uchraydi, ushbu mahsulotni iste'mol qilgan inson organizmiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bularni qayta ishlash juda dolzarb masala hisoblanadi.

Hozirgi kunda aholining ko'payishi hamda daromadlarini oshishi iste'mol miqdorini oshishiga sabab bo'lmoqda. Iste'mol natijasida chiqindilar miqdori oshmoqda. Bu chiqindilarni qayta ishlash dolzarb masala hisoblanadi.

Masalaning yechilishi.

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash va iste'mol qilish natijasida chiqindilar chiqadi. Chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish

hamda chiqindilarga oid ekologik siyosat yuritish maqsadida amaldagi bir qancha normalarning eskirgani sababli yangi tahrirdagi “Chiqindilar to‘g‘risida”gi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Qonunning asosiy vazifasi chiqindilarning fuqarolar hayotiga va sog‘lig‘iga, atrof-muhitga zararli ta‘sirining oldini olish hamda chiqindilar hosil bo‘lishini kamaytirishdan iboratdir. Shuningdek, qonun loyihasida chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish borasida aniq vakolatli davlat organini belgilash ko‘zda tutilgan. Chiqindilarni qayta ishlash sohasini rivojlantirishda iqtisodiy usullardan foydalanishni yo‘lga qo‘yish, xorijiy investitsiyalarga yo‘l ochish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hisobiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadga muvofiqdir.

Umuman, aholi turar joylarda to‘plangan axlatlarni axlatxonalariga tashlash allaqachon gigiyeniya tomonidan qoralangan. Bu iqtisodiy jihatdan samarasiz, iflosgarchilikka yo‘l qo‘yadigan usuldir. Hozirgi kunda axlatlardan qayta ishlab foydalanish samarali usul hisoblanadi. Bunda, axlatlarni ikki yo‘l bilan zararsizlantirish va ulardan foydalanish mumkin.

Chiqindilarni zararsizlantirishning birinchi usuli ularni kompostlash bo‘lib, bunda murakkab aerobli biologik organik moddalar tez chiriydi va o‘simliklar tomonidan yaxshi o‘zlashtiriladigan holga keladi. Jarayon gumus degan moddalarni hosil bo‘lishi bilan boradi. Kompostlash natijasida axlatlardan gumus(bir xil rangli, go‘ngga o‘xshash modda) olinadi.

Chiqindilarning zararsizlantirishning ikkinchi usuli ularni issiqxonalarda zararsizlantirish bo‘lib, bunda shahar chiqindilari tosh, temir, oyna siniqlaridan holi qilingach, issiqxonalarining tuprog‘i ostiga fevral va mart oylarida solinadi. Chiqindidagi bioximik jarayonlar ekzotermik(issiqlik ajralib chiqishi) holda o‘tgani uchun yuqori harorat issiqxonani isitadi, bu issiqlikdan foydalanib issiqxonada har xil erta pishar ekinlarni yetishtirish mumkin. Axlatlardan hosil bo‘lgan chiqindi esa o‘simliklar uchun yaxshi ozuqa o‘rnini bosadi.

Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini birinchi usul orqali qayta ishlash natijasida gumis holati keltirish natijasida o‘simliklar tomonidan o‘zlashtirish holatiga olib kelish hisoblanadi. Natijada o‘simliklarga ozuqa hisoblanib qolmosdan atrof muhitni ifloslanishini oldini oladi. Natijada tuproq unumdorligi oshadi hamda o‘simliklarni rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Qishloq xo‘jalik mahsulotlaridan chiqqan chiqindilarni qayta ishlashda uncha katta bo‘lmagan xarajatlardan foydalanish zarur. Chunki, qishloq aholi xarajatalrini oshirmaydi va chiqindilarni qayta ishlashga erishadi.

Aholi qishloq xo‘jalik mahsulotlaridan dehqonchilik mahsulotlarini 75 foizini to‘g‘ridan-to‘g‘ri iste‘mol qila olmaydi. Shu sababli qishloq xo‘jalik mahsulotlarini chorva hayvonlari tanasidan o‘tkazish orqali qishloq xo‘jalik mahsulotlarini go‘sht, sut, tuxum kabi iste‘mol qiladigan mahsulotlarga hamda sanoat mahsulotlari bo‘lgan teri, jun va hakazo kabi mahsulotlarga aylantiradi. Chorva hayvonlari va parrandalar o‘simliklarning iste‘mol qilish natijasida katta qismini qayta ishlab chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqsa qolgan qismini gung ishlab chiqaradi. Gunglarni o‘simliklarga solinganda qayta ishlash bir oz vaqt kerak bo‘ladi. Gungni o‘simliklar tez o‘zlashtirishi uchun biogumis tayyorlash zaruriyati tug‘iladi. Biogumis tayyorlashni bir necha usullari mavjud. Bu jarayonni tezlashtirish uchun kaliforniya chuvalchangidan foydalanish maqsadga muvofiqligini xorijiy va mamlakatimiz olimlari ta‘kidlashgan. Kaliforniya

chugalchanglaridan foydalangan holda chorva mollari gunglarini qayta ishlash katta xarajat talab qilmaganligi sababli dehqon xo'jaliklarida ham tavsiya qilinadi. Bu tavsiyani taklif etishimizga quyidagi mulofazalar saba bo'lmoqda:

- Birinchidan, chorva hollarini gungini dehqon xo'jaliklaridan olib chiqib ketish xarajatlari kamayadi;

- Ikkinchidan, dehqon xo'jaliklarida mavzud yer maydonlaridagi daraxtlarning yoki dehqonchilikning yaxshi rivojlanishiga sabab bo'ladi;

- Uchunchidan chorva mollarini gungini qisqa vaqt davomida qayta ishlash o'simliklar o'zlashtirishiga sabab bo'ladi;

- To'rtinchidan aholini ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talabi qoldirishga xizmat qiladi;

- Beshichidan biogumis qilish natijasida har xil yavvoyi o'simliklarning urug'larini tarqalishini oldi olinadi.

Ko'rinib turibdiki, chorva hollarini gungini qayta ishlash natijasida dehqonchilikni rivojlanishiga hamda atrof muhitning ifloslanishiga katta hissa qo'shadi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, qishloq xo'jalik mahsulotlari chiqindilarini qayta ishlash natijasida hosil bo'lgan biogumis natijasida qishloq xo'jalik mahsulotlarini aylanma jaroyonlarini tezlashtirish hamda atrof muhitni ifloslanishni oldini olishni amalga oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Daly, H. E. (1996). "Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development"
2. Jackson, T. (2009). "Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet"
3. Costanza, R. et al. (1997). "The Value of the World's Ecosystem Services and Natural Capital"
4. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) O'zbekistonda - O'zbekistonda yashil iqtisodiyot bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalar va hisobotlar. Veb-sayt: uz.undp.org